

TURIZIMI NË VENDET E EUROPËS JUG-LINDORE DHE EKONOMIA; SFIDAT PËR SHQIPËRINË

Loren LAZIMI

Abstract

Tourism is a growing sector in the last year especially in developing countries. Tourism provide optimal conditions for economic growth and employment. Tourism is an increasingly important source of revenue and driver of growth in many countries in south-eastern Europe (SEE). Receipts from international tourist arrivals account for more than 10 per cent of GDP in several countries in SEE, with a substantial upward trend in the past five years. In light of the security risks in other popular markets, SEE can expect to see further rises in tourism in the coming years, which would help consolidate the economic recovery under way in the region. However, a recent World Economic Forum report on competitiveness in the travel and tourism industry highlights important shortcomings associated with weak price competitiveness, a problematic business environment, inadequate infrastructure and low prioritization of tourism industry. Addressing these problems would help the SEE region come closer to achieving its full potential in this important industry. This paper aims to explore the competitiveness in SSE and how Albania must face it. It tries to identify the problems in SSE and Albania too; it explores the successful experiences in other European countries and identifies success strategy and success factors for tourism development. For this purpose, after a wide literature review, and a comparative analysis of South-eastern Europe countries, it has been conducted a considerable number of half structured interviews with experts of actual and former units in charge of main Hotels in Albania. The analysis identifies as main fields that require attention: the lack of large capital investment in sector, the lack of a competitiveness analysis, poor marketing and promotion in tourism, poor business environment, complicated property situation in Albania, etc.

Hyrje

Turizmi është një sektor në rritje i ekonomisë globale. Duke qenë se të ardhurat në botë po rriten, njerëzit gjithnjë e më shumë kërkojnë të udhëtojnë dhe të shohin vende të ndryshme duke shpenzuar shuma të konsiderueshme për këtë kënaqësi. Në dekadat e fundit lidhja midis turizmit dhe rritjes ekonomike ka bërë që ky sektor të jetë objekt i kërkimeve dhe studimeve të shumta, rezultatet e të cilave kanë rëndësi të madhe edhe për politikën. Për shumë vende të zhvilluara ku konsumi për shërbimet e “kohës së lirë” sa vjen dhe rritet, turizmi shikohet si një sektor në rritje me potencial të madh zhvillimi. Ndërsa, për shumë vende me ekonomi të vogël, turizmi mbetet sektori më i rëndësishëm i ekonomisë, por duke qenë se kërkesa për turizëm është shumë e paqëndrueshme, për të tilla ekonomi duhet treguar shume kujdes me politikat ndaj këtij sektori.

Përfitimet e përgjithshme të turizmit renditen si më poshtë:

1. Krijon punësim për njerëzit e një vendi.
2. Promovon vetëdijen kulturore dhe ndihmon në ruajtjen e traditës.
3. Paratë e grumbulluara nga turizmi mund të përdoren në shumë fusha të tjera për zhvillimin e vendit si infrastruktura rrugore apo aeroporte etj, të cilat kërkojnë investime të mëdha. Në vendet në zhvillim mund të përdoren edhe për nevoja publike primare si edukimi, shëndetësi, rrjet ujësjellësi etj.
4. Atraksionet naturale të një vendi mund të mirëmbahen duke përdorur paratë e turizmit.

Përfitimet ekonomike të turizmit renditen si më poshtë:

1. Shkëmbime eksperience midis vendeve.
2. Krijon punë të reja dhe rrit punësimin.
3. Stimulon tregtinë, të ardhurat dhe sipërmarrjen sidomos në sektorin e biznesit të vogël.
4. Ndikon në zhvillimin e rajoneve sidomos në zona të izoluara

5. Gjeneron mundësinë e mbledhjes më të mëdha të tatim-taksave

Me gjithë përfitimet e mësipërme, turizmi mbetet një sektor që kërkon kontroll të madh dhe politika të kujdesshme sepse duke rritur të ardhurat nga kërkesa e lartë mund të rrisë çmimet e produkteve/shërbimeve jo të lidhura me turizmin dhe kjo mund të rezultojë në një kosto të shtuar për rezidentët (ulje e mirëqenies). Po ashtu kërkesa në rritje, kërkon punonjës më të specializuar dhe investime zgjerimi, pra në një rritje të kostos, ku kjo e fundit mund të rezultojë në humbje të konkurrueshmërisë, ulje të kërkesës, të punësimit dhe mirëqenies.

Metodologjia

Për këtë studim, përveç analizës së një literature mjaft të gjerë në lidhje me Industrinë e Turizmit, është realizuar edhe një analizë e gjerë krahasuese me vende të tjera të Europës Jug-Lindore që ka pasur disa qëllime; së pari për të njohur eksperiencën e këtij sektori në rritje në rajon dhe performancën e tyre në zhvillimin e turizmit, krijimin e punësimit dhe rritjen ekonomike; dhe së dyti, për të vlerësuar mundësitë reale të Shqipërisë për të zhvilluar këtë sektor prioritar përkundrejt këtyre vendeve, që në fund të fundit janë konkurrentë në garën për një turizëm elitari. Gjithashtu është përdorur intervistimi me Room Division Manager – Rogner Tirana dhe Front Office Manager – Hilton Garden Inn Tirana si dhe specialistë në ministrinë e Turizmit dhe Mjedisit. Intervistat kanë qenë të natyrës individuale ballë-për ballë, kryesisht me pyetje gjysmë të strukturuar dhe pyetje me fund të hapur.

1. Turizmi në nivel global

Sipas World Travel and Tourism Council (WTTC) (2011), turizmi mbetet një nga industritë më të mëdha në botë. Në vitin 2011 turizmi përfaqësonte 9% të GDP globale në një vlerë rreth 6 trilion USD dhe numëronte 255 milion të punësuar. Sipas po të njëjtës organizate në 10 vitet në vijim pritej që rritja e këtij sektori të jetë 4% në vit, duke e çuar në 10% të GDP globale, me 328 milion të punësuar. Këto shifra janë tejkaluar që në vitin 2017 ku si pas raportit të WTTC (2018) kontributi i turizmit në GDP globale ka arritur në 8.2 trilion USD (10.4% e GDP) dhe 313 milion të punësuar direkt dhe indirekt.

Grafik 1: Kontributi i Turizmit në GDP globale **Grafik 2: Kontributi i Turizmit në punësim**

Burimi: World Travel & Tourism Council, Report 2018

Tabela 1: Kontributi direkt / indirekt / i nxitur i Turizmit

Burimi: World Travel & Tourism Council, Report 2018

2. Turizmi në Europën Jug-Lindore

Turizmi në përgjithësi kërkon pak teknologji dhe kryesisht aftësi bazike të individëve që shërbejnë. Prandaj vendet në hapat e para të zhvillimit që kanë burime natyrore/kulturore të përshtatshme mund të performojnë me sukses në këtë sektor. Duke qenë se dhe kapitali në investim është relativisht i vogël, i jep shtysë sipërmarrjes në këtë sektor. Turistët kryesisht kërkojnë sic përmendëm dhe më sipër, strehim, ushqim, transport dhe argëtim. Vendet e Europës Jug-Lindore i kanë kuptuar këto detaje të këtij sektori dhe kanë filluar të përfitojnë. Edhe qeveritë respektive kanë kuptuar se turizmi është një ndër sektorët prioritar për zhvillimin e këtyrë vendeve, prandaj ato po zhvillojnë politika dhe strategji në mbështetje të këtij sektori. Turizmi është një burim i rëndësishëm i rritjes së të ardhurave dhe një nga shtyllat kryesore të rritjes për vendet e Europës Jug-Lindore, rrjedhimisht edhe për Shqipërinë. Të ardhurat nga turistët ndërkombëtar arrijnë mbi 10% të GDP së disa vendeve, me një trend në rritje thelbësor në këto vitet e fundit.

Turizmi në vendet e Europës Jug-Lindore përfaqëson rreth 7% të turizmit global. Në vitet e fundit ka arritur rreth 68 milion turistë, ku është rritur me 20 milion ose 43% në total (Grafiku 3). Aksesimi në detin Mesdhe, bukuritë natyrore dhe historia antike janë faktorë që kanë ndikuar së tepërmi, përveç popullaritetit të zonës si një destinacion i bukur turistik. Për Kosovën nuk kemi akoma të dhëna të sakta.

Grafiku 3: Numri i turistëve në Europën Jug-Lindore (total ; sipas viteve)

Burimi: World Bank, World Development Indicators.

Turizmi është një burim i rëndësishëm i ekonomisë në Europën Jug-Lindore. Nëse i referohemi të dhënave (Grafiku 4) 4 vende kanë një raport të të hyrave me GDP më të madh se 10%. Kjo do të thotë se Mali i Zi, Kroacia, Shqipëria dhe Qipro kanë një varësi shumë të madhe të ekonomisë nga turizmi. Mund të themi dhe se ky sektor është një burim shumë i rëndësishëm i punësisimit. Këto vende tërheqin një numër të madh të turistëve në pushimet verore dhe të hyrat mbas vitit 2010 janë rritur ndjeshëm sidomos për Greqinë dhe Kroacinë, të cilët po përfitojnë nga trazirat politike në vendet e Europës Jugore. Për Kosovën nuk ka të dhëna.

Grafiku 4: Të hyrat nga turizmi në raport me GDP (mesatare 2011-2016)

Burimi: World Bank, World Development Indicators.

Për vendet të antarësuar në BE si Kroacia, Bulgaria dhe Greqia turistët vijnë kryesisht nga vendet e Eurozonës. Ndërsa në Malin e Zi turistët vijnë kryesisht nga Rusia, dhe Ballkani Perëndimor (kryesisht Serbia). Edhe Qipro varet në turizëm kryesisht nga Rusët dhe Mbretëria e Bashkuar, ndërsa Bullgaria ka turistë kryesisht nga Turqia dhe Europa Lindore. Fakt mjaft interesant është se Greqia ka numrin më të madh të turistëve jo Europeanë. (Grafiku 5).

Në një vështrim të përgjithshëm mund të konstatohet se antarësimi në BE mund të sjellë turistë të shumtë nga Eurozona, këto kanë lidhje me sigurinë e perceptuar dhe informacioni më i plotë mbi vendin që pret turistët. Edhe afërsia gjeografike apo lidhjet politike tradicionale kanë efekt në tërheqjen e turistëve. Mali i Zi, për shkak të pozitës gjeografike, ka shfrytëzuar për të tërhequr turistë të Ballkanit perëndimor dhe sidomos nga Serbia, kjo dhe për shkak të lidhjeve të vjetra politike. Greqia është vendi që tregon se marketingu dhe promovimi i madh (kryesisht me ishullin e Santorinit) është përcaktues në tërheqjen e turistëve përtej afërsisë gjeografike. (Grafiku 5)

Grafiku 5: Numri i turistëve dhe vendet e origjinës së tyre; pjesa në % (2011-2016)

Burimi: Autoritet kombëtare të vendeve përkatëse

Shënim: Për Shqipërinë, Bosnje Hercegovinën, Rumaninë dhe Serbinë nuk ka të dhëna mesatare të disponueshme për periudhën 2011-2016

Në lidhje me Shqipërinë mund të konstatohet se pjesa më e madhe e turistëve vijnë nga vendet fqinje, për shkak të afërsisë gjeografike, pavarësisht se vitet e fundit vihet re një trend në rritje i turistëve nga vendet nordike (Grafiku 6).

Grafiku 6: Numri i turistëve ne Shqipëri dhe vendet e origjinës së tyre;

Burimi: INSTAT, Turizmi në shifra në Shqipëri, Raport 2018

Vendet e Europës Jug-Lindore ballafaqohen me probleme në aspektin e konkurrueshmërisë në sektorin e turizmit. Konkurrueshmëria e tyre mund të identifikohet duke ju referuar World Economic Forum’s (WEF) Travel and Tourism (T&T) Competitiveness Index 2017 (Tabela 2). Sipas këtij Indeksi shqyrtohen 14 indikatorë të grupuar në 4 grupe kryesore. Kroacia dhe Greqia janë në 40 vendet me turizmin me konkurrues në botë, ku kjo e fundit ka bërë një rritje të ndjeshme të performancës duke u pozicionuar e 24 (në krahasim me vendin e 31 që mbante në raportin e 2015). Edhe Bullgaria ka performuar më mirë se në raportin e 2015, duke siguruar një mjedis biznesi më të favorshëm dhe të qëndrueshëm. Qipro duhet vecuar si një nga vendet që ka njohur zbritje në renditje, duke rënë nga vendi 36 në të 52 për shkak të një mjedisi biznesi jo të favorshëm dhe të perkeqësimit të indikatorit të Burimeve njerëzore apo tregut të punës. Kjo ka ndodhur për shkak të kostove të rritura të burimeve njerëzore si pasojë se turizmi ka qënë një sektor në rritje këto vitet e fundit. Të gjithë vendet e tjera të Europës Jug-Lindore mbeten vende që performojnë relativisht dobët në turizëm. Sipas raportit mund të themi se të gjithë vendet e Europës Jug-Lindore performojnë më dobët se vendet e tjera që lagen nga deti Mesdhe si Spanja, Franca, Italia apo Portugalia.

Sipas World Economic Forum këto vende kane disa probleme serioze si pengesë në rritjen e konkurrueshmërisë së tyre. Nëse i referohemi raportit të 2017 Greqia dhe Qipro kanë problemin më të rëndësishëm cmimet e larta dhe jo konkurruese. Kroacia ka problemin më serioz Mjedisin e Biznesit si një ndër vendet e rajonit me indikatorin më të dobët. Vendet e Ballkanit perëndimor vuajnë konkurrueshmërinë kryesisht për shkak të cilësisë së dobët të Infrastrukturës së Aeroporteve dhe asaj Rrugore. Për t’u theksuar është fakti se Maqedonia arrin të performojë më mirë se Serbia dhe Shqipëria për shkak të Mjedisit më të favorshëm të Biznesit. Për sa i përket Rumanisë aty mund të evidentohet se mungesa e prioritetit dhe fokusit për zhvillimin e turizmit e penalizon këtë vend me një diferencë të konsiderueshme ndaj Bullgarisë si vende fshinje dhe me tipare të ngjashme. Megjithatë rajoni në përgjithësi është duke performuar relativisht më mirë vitet e fundit dhe qeveritë përkatëse po bëhen më të vetëdijshme për rëndësinë e turizmit për vendet e tyre, ku kanë filluar të promovojnë më shumë vendet e tyre si destinacione për turizëm.

Tabela 2: Indeksi i konkurrueshmërisë 2017

Turizmi: Indeksi i konkurrueshmërisë 2017, Renditja nga 136 ekonomie		GRE	CRO	BUL	CYP	ROM	MNE	MKD	SRB	ALB	B&H
		24	32	45	52	68	72	89	95	98	113
Mjedisi nxitës	Mjedisi Biznesit	103	114	61	56	76	77	40	112	109	127
	Siguria	53	24	89	36	39	75	56	72	46	76
	Shëndeti dhe Higjiena	11	19	10	51	31	52	44	42	73	58
	Burimet njerëzore dhe Tregu i punës	49	85	54	35	81	79	83	82	39	100
	Teknologjia e Informacionit dhe Komunikimit	51	47	48	59	60	56	62	57	82	75
Politika dhe Kushtet	Prioriteti	15	77	92	10	108	92	85	116	74	111
	Hapja Ndërkombëtare	32	26	48	51	45	105	93	106	107	108
	Konkurrueshmëria e cmimit	90	100	37	111	85	77	44	76	83	110
	Qendrueshmëria e mjedisit	39	21	11	80	43	49	105	61	72	94
Infrastruktura	Transporti ajror	26	52	80	50	82	54	93	84	109	123
	Portet dhe Infrastruktura rrugore	48	46	73	51	92	65	62	94	77	106
	Shërbimi i turistëve	18	5	14	20	62	28	72	76	77	78
Burimet kulturore dhe natyrore	Burimet natyrore	32	20	41	75	68	90	125	130	123	134
	Burimet kulturore	27	39	52	64	46	132	105	71	131	102

Burimi: World Economic Forum; T&T Competitiveness Report 2017

Shënim: Të dhënat janë marrë nga renditja e 136 ekonomive, ku 1 përfaqëson ekonominë më konkurruese dhe 136 atë më pak konkurruese

3. Turizmi në Shqipëri dhe sfidat

3.1. Kushtet aktuale

Në sfidat e zhvillimeve afatmesme dhe afatgjata të ekonomisë shqiptare turizmi vlerësohet një nga sektorët më potencialë për të arritur një rritje ekonomike më të lartë dhe me efekte pozitive në rritjen e punësimit dhe të të ardhurave reale. Ky vlerësim për impaktin e turizmit në ekonominë shqiptare bazohet edhe në konkluzionin e studimeve ndërkombëtare se pavarësisht luhatjeve në ekonominë botërore, turizmi ka treguar ekuilibër të qëndrueshëm ndaj ndryshimeve ekonomike dhe sociale. Kjo është pasqyruar dhe në raportin e Organizatës Botërore të Turizmit (UNWTO), ku në vitin 2017 numri i turistëve u rrit me 7%. Ky momentum pritet të vazhdojë edhe në vitin 2018, gjatë të cilit projektohet rritje globale 5%.

Turizmi gjeneron të ardhura më të larta edhe në një sërë aktivitetesh ekonomike të lidhura me të si ndërtimi, tregtia, agroindustria, transporti, komunikacioni e një sërë aktivitetesh të tjera shërbimesh dhe nga ana tjetër ndikon në zhvillimin e këtyre aktiviteteve ekonomike nëpërmjet fuqisë multiplikative që ka në ekonomi.

Gjithashtu garanton punësim dhe mundësi vetëpunësimi në vend. Me pasuri të veçanta natyrore, historike dhe me një pasuri të trashëgimisë kulturore, Shqipëria ka një potencial të jashtëzakonshëm turistik, i cili do të krijojë një identitet më të njohur për turizmin shqiptar, do të përmirësojë konkurrencën dhe përmirësojë pozicionin e Shqipërisë në tregun turistik kombëtar, rajonal, evropian dhe global.

Si një nga sektorët më të rëndësishëm të zhvillimit ekonomik në Shqipëri, sektori i turizmit zë mbi 10% të GDP, duke e bërë këtë sektor një ndër komponentët kyç të ekonomisë kombëtare.

Me gjithë trashëgiminë e së kaluarës, e cila paraqet mangësi të shumta si turizmi sezonal, cilësia e shërbimit, shpenzimet e ulëta mesatare dhe personeli nën standard, pozicioni i Shqipërisë në tregun ndërkombëtar të turizmit është rritur dhe është bërë më i qëndrueshëm. Konkretisht, gjatë vitit 2017, numri i vizitorëve jo rezidentë me nënshtetësi të huaj është rritur me rreth 13% në krahasim me vitin 2016.

Kapacitetet ekzistuese akomoduese

Sipas informacionit të dhënë, ka 3,791 struktura akomoduese. Numri i dhomave është 28,680, ndërkohë që numri i shtretërve është 66,794.

Infrastruktura e përgjithshme dhe aksesi

Për të gjitha tregjet ndërkombëtare, Shqipëria është e vendosur në periferi të Europës Juglindore dhe kryesisht është një destinacion për turistë që përdorin për udhëtim transportin ajror. Shumica e turistëve që mbërrijnë nga ajri për pushimet e tyre, janë përgjithësisht me kërkesa të larta për shërbime, komoditet dhe mundësi për të kaluar kohën e lire. Me gjithë infrastrukturen rrugore të përmirësuar ndjeshëm, kohezgjatja për në destinacionet turistike larg Tiranës, e pengon zhvillimin e turizmit elitare dhe thithjen e turistëve larg vendeve fqinje. Kryesisht turistët e huaj janë ato që pëlqejnë eksplorimin dhe udhëtimin nëpërmjet infrastrukturës rrugore.

Niveli i zhvillimit të sektorit të turizmit duhet të shoqërohet edhe me zhvillimin e infrastrukturës shoqërore. Shqipëria ka problematikë në shume zona turistike, sidomos ato bregdetare lidhur me furnizimin me ujë (ndërtimi dhe rikonstruksioni i ujësjellsave), furnizimin me energji elektrike, ndërtimin e impianteve të përpunimit dhe trajtimit të ujërave të zeza, si dhe mbledhja dhe përpunimi i mbetjeve urbane. EË

Atraksionet

Shqipëria përfshihet në listën e vendeve me potenciale të mëdha natyrore, historike dhe të trashëgimisë kulturore. Ajo ndodhet në vendin e dytë në pellgun e Mesdheut për nga dendësia e monumenteve të kulturës. Në Shqipëri ka një numër të madh atraksionesh natyrore si Parqe Kombëtare, natyrore, zona të mbrojtura. Këtu mund të përmendim Parkun Kombëtar të Divjakës, Prespës, Dajtit, Karaburun – Sazanit, lagunën e Kune – Vain – Tale, etj. Zonat përreth lumenjve përbëjnë një potencial të madh për zhvillimin e turizmit.

Gjithashtu në Shqipëri ka një numër të madh të monumenteve të kulturës, rreth 2000, nga të cilët tre prej tyre, Berati, Gjirokastra dhe Butrinti janë pjesë e trashëgimisë botërore dhe mbrohen nga UNESCO. Edhe parqet arkeologjike si Apollonia, Bylis, Amantia, etj, përfaqësojnë një potencial të rëndësishëm të ofertës turistike. Një numër gjithnjë në rritje i këtyre burimeve turistike po përfshihen në ofertën turistike të Shqipërisë. Por ashtu sic tregohet edhe në raportin e konkurrueshmërisë 2017 të World Economic Forum në lidhje me kthimet e këtyre atraksioneve në pika turistike, ende Shqipëria mbetet prapa.

Në ndryshim nga situata me potencialet natyrore, historike dhe kulturore, Shqipëria ka mbetur mbrapa në ndërtimin e atraksioneve turistike si qendra moderne kongresesh, parqe argëtuese, fusha (kurse) golfi, marina, pa të cilat është e vështirë të tërheqësh kërkesat e shumta ndërkombëtare, si dhe për të mundësuar shtrirjen gjithëvjetore të turizmit. Gjithashtu në Shqipëri mungojnë qendrat për zhvillimin e turizmit malor dhe sportive, qendrat e zhytjes argëtuese, ecje me biçikleta, e shoqëruar me infrastrukturën dhe superstrukturën e nevojshme, të cilat do ta pozicionojnë Shqipërinë në tregun e turizmit të interesit të veçantë.

3.2. Produktet e turizmit në Shqipëri

Produktet kryesore konsistojnë në forma të zhvillimit të turizmit të cilat zënë një peshë të rëndësishme në kontributin e sektorit të turizmit në totalin e ekonomisë. Produktet kryesore në këtë kategori mund të klasifikohen si më poshtë.

Turizmi bregdetar – Turizmi bregdetar në Shqipëri është për shumë vite produkti kryesor, që zë peshën kryesore në totalin e produkteve turistike. Turizmi bregdetar në Shqipëri kufizohet përgjithësisht vetëm tek pushimet “rërë, det dhe diell”. Pjesa më e madhe e turistëve në destinacionet bregdetare janë nga Shqipëria, Kosova dhe Maqedonia, me një rritje të theksuar të vizitorëve nga Evropa qendrore dhe shtetet nordike. Shpërndarja e turistëve në zonat bregdetare nuk është e njëtrajtshme; Velipoja dhe Shëngjini kanë varësi të madhe nga tregu i Kosovës ndërsa në zonat e tjera ka një prani të shqiptarëve me banim në Shqipëri, emigrantëve, komunitetit etnik (Kosovë dhe Maqedoni) dhe vizitorëve rajonalë.

Turizmi kulturor – Edhe pse nuk është qëllimi kryesor i vizitës në Shqipëri, arkeologjia, trashëgimia, kultura identifikohen si pikat e forta kryesore të Shqipërisë në studime të ndryshme të kryera me vizitorë dhe industrinë e udhëtimeve nga tregjet e huaja

Tabela 4: Vizitorët në atraksionet kulturore 2014- Nentor 2017

Vizitorët	2014	2015	2016	Nëntor 2017
Vendas	198,536	148,669	185,878	202,557
Të huaj	156,446	238,187	282,157	349,390
Totali	354,982	386,856	544,831	551,947

Burimi: Ministria e Kulturës

Siç vihet re në 2017 kemi një rritje të numrit të vizitorëve në atraksionet kulturore. Destinacionet më të vizituara kulturore nga vizitorë të huaj janë vendet e Trashëgimisë Botërore si parku arkeologjik i Butrintit, Berati dhe Gjirokastra, Muzeu Historik Kombëtar në Tiranë, parku kombëtar arkeologjik i Apolonisë dhe atraksionet kulturore të Korçës dhe Shkodrës. Megjithë këtë sic tregohet edhe në raportin e konkurrueshmërisë 2017, Shqipëria është akoma prapa në lidhje me këto burime, për shfrytëzimin e tyre si burime turizmi.

Turizmi në zonat e mbrojtura – Në vendin tonë ekziston sistemi i zonave të mbrojtura mjedisore, që mbulojnë mbi 460,000 ha dhe shtrihet në mbi 16% të territorit të vendit. Baza e sistemit të zonave të mbrojtura mjedisore konsiston kryesisht në 15 parqe kombëtare, disa rezervate natyrore të menaxhuara e peizazhe të mbrojtura, në të cilat gjenden vlerat më të mëdha natyrore dhe biodiversitetit në vend. Këto vitet e fundit (pas krijimit të Administratave të Zonave të Mbrojtura Mjedisore), tashmë vizitorët (turistët) në çdo rast marrin informacion të detajuar për resurset natyrore të zonës së mbrojtur mjedisore, për vendodhjen dhe vlerat e larta natyrore, kulturore, historike, biologjike e trashëgimore të tyre si; shpella, ujëvara, kanione, maja shkëmbore, shtigje kalimi, objekte kulti etj, që ka zona e mbrojtur. Në ndihmë të tyre vijnë dhe tabelat e ndryshme informative e orientuese që janë vendosur në hyrje apo vende të dallueshme.

Turizmi natyror – Deri tani Shqipëria është vlerësuar nga shumë operatorë dhe vizitorë ndërkombëtarë për peizazhin, natyrën, pamjen e saj të bukur, të cilat konsiderohen gjithashtu si pikat e forta të Shqipërisë. Zonat natyrore dhe rurale në Shqipëri ofrojnë mundësi për zhvillimin e turizmit rural, malor, ekoturizmit, agroturizmit dhe veprimtarive në natyrë (rafting, hedhje me parashute sportive, çiklizmi malor, peshkimi, ngjitjet alpinistike, ecja në natyrë (hiking), shëtitja me kuaj me shalë, turet studimore, etj). Kërkesa për aktivitete në natyrë po rritet shpejt në tregun ndërkombëtar të turizmit, por Shqipëria megjithë potencialin e madh ende nuk ka një strategji për zhvillimin e këtij lloji turizmi.

Turizmi MICE (Meetings-Incentives-Conferences-Events) – Aktualisht zhvillimet në drejtim të këtij lloji turizmi janë të përqëndruara në nivel kombëtar dhe nuk ka një rrjet bashkëpunimi të konsoliduar mes aktorëve që janë të angazhuar në organizimin e turizmit MICE, në nivel ndërkombëtar, gjë e cila do të sillte përmirësime të konsiderueshme të këtij produkti turistik në

tregun shqiptar dhe veçanërisht në rritjen e numrit të vizitorëve të huaj. Pengesa kryesore e rritjes për këtë produkt në Shqipëri është mungesa e infrastrukturës së kongresit (qendrat e kongresit) dhe të menaxhimit dhe sistemeve tregtare që ende nuk janë mjaft konkurruese.

Turizmi shëndetësor – është një produkt që ka një rritje në nivel global me një normë mesatare 15%-20% në vit. Avantazhet konkurruese të Shqipërisë për zhvillimin e këtij lloji turizmi janë: afërsia e saj me tregjet e mëdha, bukuritë natyrore dhe klimaterike të favorshme, siguria në vend, çmime konkurruese, por duke ju referuar nivelit dhe sistemit të shëndetësisë, ky mbetet një produkt teorik i zhvillimit të turizmit. Sot gjithmonë e më shumë vende si India apo Turqia po përfitojnë ndjeshëm nga ky lloj turizmi, të cilët kanë një nivel të lartë të shëndetsisë dhe një sistem me në qendër pacientin.

Turizmi rural dhe malor – është vlerësuar se turizmi rural ka një potencial të madh zhvillimi duke ju referuar edhe hartës sone gjeografike. Përballja me një nivel të lartë të këtij turizmi në vendet fqinje si Maqedonia, Mali i Zi, apo dhe Bullgaria me larg, ben që ky lloj turizmi në Shqipëri të jete jo konkurrues. Megjithatë në drejtim të turizmit malor ka pasur një zhvillim pozitiv. Ka një numër të konsideruar turesh të organizuar në zonat malore të Shqipërisë, si për shembull në Theth, Vermosh-Lepushë, Valbonë dhe Tropojë, në Alpet Veriore, Dibër dhe zonën e Bulqizës, zonën malore të Tiranës, zonën malore të Elbasanit dhe Librazhdit, zonën malore të Korçës, malin e Tomorit, Llogara dhe Karaburun dhe zonën malore të Gjirokastrës dhe Përmetit. Zhvillimi i këtij lloji turizmi do të bëjë që turizmi në përgjithësi të tejkalojë mungesën e konkurrueshmërisë prej sezonalitetit.

3.3. Sfidat e Shqipërisë në turizëm

Një numër sfidash që e shoqërojnë zhvillimin e turizmit janë identifikuar në vite. Një numër i tyre mbetet problematik me gjithë eksperiencën e viteve, ndërsa ky dokument synon të gjejë përgjigje sistematike për mënjanimin e tyre. Turizmi në Shqipëri përballet me këtë listë sfidash:

- Sezoni i shkurtër turistik
- Mungesa e “markave” të njohura hoteliere dhe operatorëve turistikë
- Informaliteti (veprimtaritë turistike)
- Kapacitete të vogla në periudhën pik për turizmin bregdetar dhe malor
- Shfrytëzim i ulët i burimeve natyrore dhe kulturore
 - *Marketim/promovim i pakët i këtyre destinacioneve*
- Mungesa e investimeve kapitale private
 - *Problemi i pronësisë*
 - *Mjedis biznesi jo favorizues*
- Mungesa e Planit Kombëtar Sektorial të Turizmit
- Mungesë e theksuar e trajnimit të të punësuarve në sektorin e turizmit
- Lidhje të pakta përmes transportit ajror dhe detar
- Infrastrukturë e dobët në destinacion
- Mungesa e zhvillimit të një oferte të përfshirë në një destinacion turistik
- Mungesa e kuadrit ligjor të qëndrueshëm
- Mungesa e standardizimit dhe sistemit të klasifikimit
- Çmime jo konkurruese për standartin e ofruar
- Përdorimi i dobët i Teknologjisë së Informacionit
- Mungesë e një analize konkurrueshmërie.

Duke veçuar zërin “Burimet Njerëzore” në aspektin e kostos së ulët apo dhe Sigurisë në vend, ku Shqipëria renditet në vendin 39 dhe 46, në të gjitha vlerësimet tjera renditja e Shqipërisë e kalon vendin 70 sipas raportit të konkurrueshmërisë 2017 (Tabela 2). Vendi ynë karakterizohet

kryesisht nga turizmi bregdetar me një sezon të shkurtër turistik. Kjo situatë dhe duke shtuar probleme të tjera si problemet me pronësinë, mjedisi i biznesit jo i qëndrueshëm, bën që të mos ketë investime kapitale të rëndësishme apo të markave të njohura të hotelierisë. Kjo situatë i jep dorë iniciativave të vogla të sipërmarrjes, por bën që turizmi të “çalojë” në aspektin e cilësisë (burime njerëzore jo të specializuara) si dhe krijon kapacitete të kufizuara në periudhat pik, duke frenuar turizmin (ndonjëherë krijohet pakënaqësi). Nga ana tjetër në këto periudha për shkak të kërkesës së lartë dhe mungesës së kapaciteteve cmimet rriten dhe bëhen jo konkurruese për atë që ofrohet. Kjo kërkon një ndërhyrje nga qeveria nëpërmjet një kuadri ligjor të plotë mbi turizmin, si dhe për të krijuar një sistem standartizimi dhe klasifikimi të strukturave akomoduese të turistëve. Mbi bazën e tyre mund të krijohet një ofertë e standartizuar me një cmim konkurrues edhe me cmimet e rajonit.

Tjetër faktor i rëndësishëm që pengon investimet e mëdha kapitale është dhe transporti ajor, ku prej vitesh kërkohet një aeroport në Vlorë. Tjetër faktor që është sfidë e madhe për zhvillimin e turizmit dhe tejkalimin e sezonalitetit të tij është zhvillimi i burimeve natyrore dhe kulturore si destinacione turistike. Vendi ynë ka burime të tilla mjaft atraktive por nuk është punuar dhe investuar mbi to. Përtej kësaj duhet marketim dhe promovim i këtyre destinacioneve në mënyrë që turistët të huaj të njihen me këto atraksione.

3.4. Veprimtaritë për tejkalimin e problematikave

(Sygjerimet për një turizëm konkurrues në rajon dhe më gjërë)

- *Zhvillimi i produktit*

Zhvillimi i produktit turistik është një nga faktorët e rëndësishëm të zhvillimit të turizmit në Shqipëri. Nga pikëpamja gjeografike, produkti turistik është i përhapur në pjesën më të madhe të territorit të vendit. Produkti turistik shqiptar nuk është një rajon i vetëm, por përfshin trashëgiminë kulturore dhe natyrore të përhapur në gjithë rajonet kryesore të Shqipërisë dhe ofertën bregdetare për bregdetin e Adriatikut dhe Jonit. Nisur nga prirjet aktuale të tregut botëror të turizmit, sfida kryesore e Shqipërisë është të zhvillojë produktin turistik që të jetë më cilësor, të jetë më proaktiv ndaj tregut dhe të ketë qëndrueshmëri në cilësi mbi shërbimet dhe destinacionet, në zona të ndryshme gjeografike.

Vizioni për zhvillimin e turizmit të qëndrueshëm duhet të ndërtohet mbi tre polet prioritare si destinacione turistike: Alpet Shqiptare me natyrën dhe sportet e aventurës, Jugut ku kombinohen plazhet dhe malet, Tirana si qendër rajonale e eventeve të biznesit dhe kulturës. Prandaj edhe zhvillimi i produktit turistik, përveç fokusit të shtrirja gjithëvjetore e aktivitetit turistik dhe diversifikimi i ofertës, do të ketë një orientim më të theksuar në tre polet prioritare të zhvillimit të turizmit në Shqipëri.

Turizmi bregdetar për të qenë konkurrues në tregun vendas, rajonal dhe ndërkombëtar, do të shoqërohet edhe me zhvillimin e përmbajtjes së ofertës turistike, e cila është e rëndësishme për të arritur në kërkesat e vizitorëve lidhur me cilësinë e akomodimit, veprimtarive sportive apo veprimtarive të tjera argëtuese. Turizmi bregdetar kërkon aktivitete si me poshte:

- ✓ Përmirësimi i cilësisë në të gjitha strukturat akomoduese duke përfshirë përmirësimin e ndërtesave, respektimin e standardeve dhe implementimin e standardeve të reja në cilësinë e shërbimit;
- ✓ Diversifikimi i ofertës së akomodimit përmes përfshirjes së aktivitete të tjera ndihmëse, si sportive, biznesi, ndërtimit të resorteve që ofrojnë shërbime komplekse;
- ✓ Përmirësimi i cilësisë së akomodimit në shtëpitë private dhe respektimi i standardeve të përcaktuara në aktet nënligjore në fuqi;
- ✓ Përmirësimi i infrastrukturës turistike në zonën bregdetare;

- ✓ Riorganizimi i infrastrukturës turistike në destinacionet turistike, që lidhet me plazhet, shëtitoret, sinjalistikën rrugore, sinjalistikën turistike, hapësirat e parkimit publik dhe transportin publik lokal;
- ✓ Ndërtimi i një aeroporti në Vlorë dhe tuneli i Llogarasë që i japin mundësinë turistëve të jenë afër destinacioneve në bregdetin e jugut.
- ✓ Përmirësimi i sistemit të informacionit turistik në destinacionin turistik;
- ✓ Mundësia e përfshirjes së skemës së certifikimit “ECO” për strukturat akomoduese.

Turizmit kulturor në Shqipëri kërkon investime më të mëdha në sitet kulturore, ndërtesa, sitet fetare dhe rrugët e peligrinazhit në qytete dhe fshatra të ndryshme, të cilët vlerësohen si itinerare të rëndësishme turistike. Turizmi kulturor kërkon aktivitete si me poshte:

- ✓ Krijimi i qendrave të vizitueshme moderne në destinacionet kryesore;
- ✓ Nxitja e zhvillimit të itinerareve/shtigjeve me karakter historik, kulturor, fetar, të cilat duhet të përfshijnë disa kriterë të qarta për zhvillimin dhe mënyrën e menaxhimit;
- ✓ Përmirësimi në sitet kulturore të kushteve, që lehtësojnë vizitat në to si: orari i punës i përshtatshëm për vizitorët, informacioni shpjegues lehtësisht i lexueshëm dhe në gjuhë të ndryshme;
- ✓ Marketimi/Promovimi me shpenzime qeveritare të këtij lloj turizmi

Turizmi i natyrës ka potenciale të mëdha zhvillimi në Shqipëri. Natyra tërheqëse dhe disa fshatrat tradicionale me një mënyrë jetese autentike krijojnë produkte turistike me interes të veçantë. Turizmi natyror kërkon aktivitete si më poshtë:

- ✓ Hartimi i një studimi për vlerësimin e ndërtimit të qendrave dimërore komplekse (pistë skish, teleferik, shërbime tregtare, akomodim, veprimtari të tjera);
- ✓ Hartimi i një plani aktivitetesh për promovimin e turizmit alternativ;
- ✓ Krijimi i strukturës menaxhuese për ofrimin e natyrës si destinacion turistik;
- ✓ Krijimi i infrastrukturës turistike midis zonave malore dhe atyre bregdetare;
- ✓ Vlerësimi i aktiviteteve të përshtatshme për t’u zhvilluar dhe madhësisë së ofertës turistike në parqet natyrore dhe kombëtare dhe zonat e tjera të mbrojtura;
- ✓ Ngritja në atraksionet kryesore natyrore të qendrave moderne të vizitorëve me funksion edukativ dhe informues;
- ✓ Identifikimi i zonave të mundshme për zhvillimin e veprimtarive sportive si kajak, kanoe
- ✓ Profilizimi i destinacioneve të turizmit të aventurës dhe atij sportiv me një ofertë të përshtatshme për konsumatorët e këtij produkti;
- ✓ Marketimi/Promovimi me shpenzime qeveritare të këtij lloj turizmi

Turizmi i biznesit/konferencave kërkon zhvillim të mëtejshëm të infrastrukturës, ndërtim të qendrave të reja për organizimin e konferencave dhe kongreseve, përmirësimi i kapaciteteve të strukturave akomoduese për organizimin e veprimtarive të tilla, të cilat do të mundësojnë fokusimin e Shqipërisë në zhvillimin e këtij lloj turizmi. Turizmi i biznesit/konferencave kërkon aktivitete si më poshtë:

- ✓ Hartimi i një studimi për zhvillimin e ofertës së turizmit të biznesit/konferencave në Shqipëri, me fokus në Tiranë;
- ✓ Tërheqja në Shqipëri e markave të njohura ndërkombëtare hoteliere në ofertën e akomodimit, veçanërisht në destinacionet e njohura për zhvillimin e turizmit të biznesit/konferencave;
- ✓ Vendosja e linjave direkte ajrore me vendet kryesore evropiane, të cilat janë të lidhura me zhvillimin e këtij lloj produkti;
- ✓ Përdorimi në ofertën e turizmit të biznesit/konferencave të siteve apo objekteve alternative si muzeume, parqe natyrore, etj.

- *Zhvillimi i burimeve njerëzore*

Nevoja e përgjithshme për cilësi të burimeve njerëzore në sektorin e turizmit është elementi bazë për të pasur një ofertë të një niveli të lartë dhe konkurruese në tregun e turizmit. Ndryshimet e shpejta dhe gjithnjë në rritje që pëson tregu dhe bizneset, zhvillimi i teknologjive të reja, kërkojnë burime të kualifikuara njerëzore, me njohuri dhe aftësi të reja, të cilat janë të nevojshme për të kryer në mënyrë sa më efikase funksionet menaxhuese dhe administrative në sektorin e turizmit. Zhvillimi i burimeve njerëzore duhet të realizohet në harmoni të plotë me avancimin e mundësive të zhvillimit për banorët lokalë të destinacioneve turistike, duke e qartësuar ndërlidhjen mes përfitimeve nga turizmi dhe rritjes së mirëqenies së komuniteteve lokale.

Sistemi i edukimit të burimeve njerëzore në funksion të sektorit të turizmit duhet të jetë i strukturuar si një përgjegjësi e përbashkët e institucioneve shtetërore, punëdhënësve dhe komuniteteve lokale. Zhvillimi i burimeve njerëzore kërkon këto aktivitete:

- ✓ Hapja në Shqipëri e degëve të institucioneve të njohura arsimore ndërkombëtare të specializuara për turizmin;
- ✓ Përfshirja e turizmit si pjesë e programit mësimor në sistemin 9-vjeçar dhe të mesëm.

- *Marketingu*

Aktivitetet që lidhen me marketingun janë të rëndësishme që Shqipëria të përcaktohet si një destinacion i njohur turistik, me produkte dhe oferta të ndryshme turistike me interes dhe të marketueshme në të gjithë tregjet e synuara.

Shqipëria njihet kryesisht në tregun kryesor të turizmit si një destinacion turistik bregdetar, pra në përgjithësi si një destinacion kryesisht për pushime verore. Komunikimi me tregun, si një nga aktivitetet më të rëndësishme, duhet të vazhdojë në të ardhmen, në mënyrë që të promovohet shtrirja gjithëvjetore e aktivitetit turistik. Kjo është vecanerisht e rëndësishme për promovimin e burimeve kulturore dhe natyrore për të cilat ka potenciale të mëdha, por nuk janë akoma destinacione për një turizëm elitare apo konkurrues.

Promovimi i një imazhi të ri të Shqipërisë në tregjet kryesore të turizmit kërkon një analizë të situatës së deritanishme të turizmit në Shqipëri. Ripozicionimi i turizmit shqiptar në tregjet kryesore të turizmit kërkon realizimin e një fushate promovionale koherente dhe intensive në të gjitha tregjet e synuara. Rezultatet e fushatës monitorohen nëpërmjet shkrimeve e botimeve të realizuara në Shqipëri e jashtë saj dhe vlerësimeve të bëra për turizmin në Shqipëri. Mbetet për tu nënvizuar rëndësia e vlerësimit të konkurrueshmërisë së Shqipërisë në nivel rajonal dhe global në raport me marketingun e turizmit.

- *Investimet private dhe publike*

Kufizimet dhe pengesat e shumta kanë bërë që niveli i investimeve në sektorin e turizmit viteve të fundit të mos jetë shumë i lartë. Gjithashtu investimet në zhvillimin e infrastrukturës turistike dhe atraksioneve të reja nuk kanë qenë në nivelin e duhur. Problematikat kryesore kanë qenë mos zgjidhja e problemit të pronësisë dhe mjedisi jo favorizues dhe jo i qëndrueshëm për biznes.

Për më tepër, përveç aktiviteteve që kanë të bëjnë me zhvillimin e marketingut, produktit, burimeve njerëzore, krijimi i një klime inkurajuese për bizneset dhe investimet bazohet në heqjen e pengesave ekzistuese, uljen e presionit fiskal, hartimin e lehtësirave fiskale për sektorin e akomodimit dhe veprimtaritë e tjera turistike.

Legjislacioni i posaçëm për investimet strategjike synon nxitjen dhe tërheqjen e investimeve strategjike. Krijimi i një klime inkurajuese për sipërmarrësit dhe investitorët kërkon angazhim të shtuar të institucioneve shtetërore për të përgatitur kushtet institucionale. Me se fundi në kuadër të mbështetjes dhe nxitjes së investimeve në turizëm, qeveria shqiptare ka ndërmarrë

një numër nismash ligjore, me qëllim krijimin dhe ofrimin e lehtësive fiskale, kryesisht në segmentin hoteleri-turizëm. Konkretisht, nisma e marrë për përjashtimin nga disa prej taksave dhe tatimeve, siç janë: tatimi mbi fitimin për një periudhë 10-vjeçare, taksa e ndikimit në infrastrukture dhe taksa mbi ndërtesat, për strukturat akomoduese Hotel/Resort me 4 dhe 5 yje që përfitojnë statusin special deri në Dhjetor 2024, si dhe reduktimi i TVSH-së në 6% për furnizimin e të gjitha shërbimeve, synon ta bëjë Shqipërinë shumë më tërheqëse për investime, si dhe ta pozicionojë atë në të njëjtin nivel konkurrueshmërie me disa nga vendet e rajonit të Ballkanit duke bërë prezente në tregun shqiptar “brand-e” të mirënjohura ndërkombëtarisht.

Këto masa synojnë që Shqipëria të jetë konkurrenente në rajon në tregun e akomodimit, por gjykohet se moszgjidhja e problematikës së pronave dhe mungesa e perceptuar e stabilitetit ekonomik dhe politik do të frenojë investimet e madhe strategjike për zhvillimin e turizmit.

- *Kuadri i politikave dhe Përmirësimi i cilësisë së statistikave*

Shqipëria ka nevojë edhe për një numër ligjesh dhe aktesh ligjore për të mbështetur zhvillimin e sektorit të turizmit në mënyrë të qëndrueshme. Një pjesë e këtyre akteve lidhen me standardizimin e veprimtarive turistike dhe nevojën për të siguruar një treg ku standardet zbatohen me përpikëri. Përmirësimi i cilësisë së statistikave gjithashtu do të ndikojë ndjeshëm si në zhvillimin e politikave më të mira publike, ashtu edhe në orientimin e zhvillimeve të përgjithshme në sektor, me fokus te investimet private dhe publike.

Vitet e fundit është përmirësuar sistemi i grumbullimit, përpunimit dhe publikimit të të dhënave për aktivitetin turistik në Shqipëri. Megjithatë, nevoja për të konsoliduar edhe më tej metodologjitë për statistika është e evidente. Mbi bazën e tyre mund të zhvillohen analiza krahasuese dhe konkurrueshmërie me vendet fqinje në rajon dhe më gjere.

Literatura:

- The Travel & Tourism Competitiveness Report 2017

- Travel & Tourism ECONOMIC IMPACT 2018

- INSTAT; Turizmi ne shifra, Raport 2018

- World Bank, World Development Indicators

<http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=2&series=ST.INT.ARVL#>

- BUHALIS, D. (2001): Tourism in Greece - Strategic Analyses and Challenges. Current Issues in Tourism: Vol. 4

-Ballaguer, J. and Cantavella-Jorda, M. (2002): ‘Tourism as a long-run economic growth factor - the Spanish case’, *Applied Economics*

-Clerides, S., Filippou, C, Pahardes, P. and Pashourtidou, N. (2009): *Visitor Satisfaction with the Cypriot Tourist Product*, University of Cyprus Economics Research Centre.

-Greg Richards, Derek Hall; “Tourism and Sustainable Community Development”

- Edward Inskeep: “Tourism Planning: An Integrated and Sustainable Development Approach”

Cite this article as: Lazimi, L . TURIZIMI NË VENDET E EUROPËS JUG-LINDORE DHE EKONOMIA; SFIDAT PËR SHQIPËRINË. Albanian Socio-Economic Journal, 2018, Issue 4, pp. 127-139.